

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

НАВЛАР ВА Ғ2 ДУРАГАЙ ЎСИМЛИКЛАРИ БАРГЛАРИДАГИ ТРАНСПИРАЦИЯ ЖАДАЛЛИГИ

Узакова Алтынай Женисбай қызы, қишлоқ хўжалиги экинлари селекцияси
ва уруғчилиги таълим йўналиши 3-курс талабаси.

Айтжанов Бахытжан Узақбаевич,
қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, катта илмий ходим.

Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти, Нукус
ш., Узбекистан

Аннотация: Қишлоқ хўжалиги экинлари селекцияси, жумладан кунгабоқарда хўжалик учун қимматли белгилар бўйича кенг ўзгарувчанликка эришиш ва янги шакллари оддий ва мураккаб дурагайлаш услубларидан фойдаланилади. Дурагайлаш ва танлаш янги навлаврни яратишнинг асосий сунъий услубларидан бўлиб, унинг муваффақияти кўп жиҳатдан танланган частиштириш услублари ва бошланғич ашёларнинг генотипига боғлиқ бўлади. Турли сув режимлари, яъни сув билан муқобил таъминланганлик ва сув танқислиги шароитларида бир вақтнинг ўзида кунгабоқарнинг оддий ва мураккаб дурагайларида морфофизиологик ва қимматли хўжалик белгиларнинг ўзгарувчанлиги, ирсийланиши ва қурғоқчиликка чидамли генотиплар шаклланишидаги имкониятларини ўрганиш бўйича ҳамда қиёсий оддий ва мураккаб дурагайлашга жалб этиш орқали морфофизиологик ва қимматли хўжалик белгиларнинг ўзгарувчанлигини ошириш бўйича етарлича илмий изланишлар олиб борилмаган. Шунинг учун биз олдимизга

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

Қорақалпоғистонда кунгабоқарнинг оддий ва мураккаб дурагайлаш услублари орқали тезпишар, сув танқислигига бардошли, серҳосил ва юқори мойдорлик белгиларини ўзида мужассамлаштирган янги бошланғиш ашёларни яратиш янги навлар яратиш учун амалий селекция ишларига тавсия этиш мақсадини қўйдик.

Калит сўзлар: кунгабоқар, навлар, F2 дурагай ўсимликлари, барг кенглиги, транспирация жадаллиги.

Annotation: The selection of agricultural crops, including sunflower, uses simple and complex hybridization methods to achieve wide variation in valuable traits for farming and new forms. Crossbreeding and selection are the main artificial methods of creating a new variety, and its success largely depends on the selected breeding methods and the genotype of the starting materials. Morphophysiological and valuable economy by studying the variability, heritability of morphophysiological and valuable economic characters in simple and complex hybrids of sunflower under different water regimes, i.e., alternative water supply and water shortage conditions, and the possibility of formation of drought-resistant genotypes and comparative simple and complex hybridization not enough scientific research has been done to increase the variability of characters. Therefore, we have set ourselves the goal of recommending for practical selection works to create new varieties by creating new starting materials that combine the characteristics of fast ripening, water shortage resistant, fertile and high fertility through simple and complex hybridization methods of sunflower in Karakalpakstan.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Key words: sunflower, sorts, F2 hybrid plants, leaf width, transpiration rate.

Кириш. Транспирация - муҳим физиологик кўрсаткичлардан бири бўлиб, ўсимликларнинг сув алмашинувида катта аҳамиятга эга. Ўсимликларнинг сув балансини бошқаришда транспирация асосий жараёнлардан бири ҳисобланади.

Ўсимлик барглари кесип олган вақтлари ўнда дастлабки минутларда кўп сув буғланип кетиши мумкин шунинг учун транспирацияни аниқлаш вақтлари иккинчи минуттан дастлабки ўлчаш ишларини олиб боришимиз керак. Бу усул Л.А.Ивановнинг тез ўлчаш усули бўлиб, у 1918 йили бошланган еди.

Р.Ю. Алиқулов, Ш.М.Халдаровларнинг таъкидлашларича, ўсимликларнинг сув балансидаги муҳим кўрсаткичлардан бири - барглардаги умумий сув миқдоридир.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг таҳлиллари. Сув билан оптимал таъминланганлик шароитида навлардан С-НС-Н-2011г нави ўсимликлари баргларида нисбатан энг юқори транспирация жадаллиги (167,88 мг/г.с) қайд этилган бўлса, Сор Голлипс навида эса аксинча энг паст кўрсаткич (107,17 мг/г.с) аниқланди, Jant lower, КК-1 ва навлари эса оралик ўринни эгалладилар.

Навларнинг оддий F2 дурагайларида транспирация жадаллигининг энг юқори кўрсаткичи С-НС-Н-2011г х КК-1 комбинациясида (140.21 мг/г.с), нисбатан энг паст кўрсаткич эса Jant lower х КК-1 комбинациясида (121.20 мг/г.с) аниқланди. Мураккаб F2 дурагайларида транспирация жадаллигининг энг

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

юқори кўрсаткичи F2 (Сор Голлипс х КК-1) х (Тельс х КК-1) комбинациясида (124.40 мг/г.с), нисбатан энг паст кўрсаткич эса F2 (С-НС-Н-2011г. х КК-1) х (С-Альстор х КК1) комбинациясида (124,07 мг/г.с) аниқланди.

Сув танқислиги шароитида транспирация жадаллиги навларда С-НС-Н-2011г нави ўсимликлари баргларида нисбатан энг юқори транспирация жадаллиги (145,9 мг/г.с) қайд этилган бўлса, Сор Голлипс навида эса аксинча энг паст кўрсаткич (88,12 мг/г.с) аниқланди.

Навларнинг оддий F2 дурагайларида транспирация жадаллигининг энг юқори кўрсаткичи Сор Голлипс х КК-1 комбинациясида (129.4 мг/г.с), нисбатан энг паст кўрсаткич эса Тельс х КК-1 комбинациясида (96.32 мг/г.с) аниқланди.

Мураккаб F2 дурагайларида транспирация жадаллигининг энг юқори кўрсаткичи F2 (Сор Голлипс х КК-1) х (Тельс х КК-1) комбинациясида (109.31 мг/г.с), нисбатан энг паст кўрсаткич эса F2 (Jant lower х КК-1) х (Ак-12/95 х КК-1) комбинациясида (99,04 мг/г.с) аниқланди.

Сув билан кам таъминланганлик шароитида оптимал сув режимига нисбатан барча ўрганилган генотиплар ўсимликлари баргларида транспирация жадаллиги турли даражада сусайиши аниқланди, яъни гуллаш - ҳосил тўплаш фазасида тупроқда намлик етишмаслиги навлар ва F2 дурагай ўсимликларининг сув алмашинуви жараёнларига кучли салбий таъсир қилиб, барглардаги сув буғланишини камайтирди.

Транспирация жадаллиги белгиси бўйича мослашувчанлик коэффициенти навларда -17,8 % дан -37,4 % гача ни, F2 оддий дурагайларида – 9,3 % дан -37,4 % гачани ва F2 мураккаб дурагайларида -11,5 % дан -20,4 % гачани

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

ташқил этди. Ушбу белгини ўрганиш бўйича олган натижаларимиз тахлили оптимал сув режими шароитида, яъни тупроқда намлик етарли бўлганда кунгабоқарда транспирация максимал даражада кечишини кўрсатди. Маълумки, транспирациянинг юқори жадалликда кечиши оқибатида ўсимликларнинг сув ва озик моддаларни қабул қилиш жараёни кучаяди, барг мезофилига CO₂ нинг диффузияланиши тезлашиши ҳамда фотосинтез жадаллашиши натижасида органик моддалар кўплаб синтезланади. Буни сув билан оптимал таъминланганлик шароитида ўсимлик биомассаси юқори бўлиши билан изоҳлаш мумкин.

Хулоса: Умумлаштириб шуни таъкидлаш мумкинки, Сув танқислигида кунгабоқарнинг ўрганилган генотипларида транспирация жадаллигининг пасайиши ўсимликлар баргларидаги умумий сув миқдори ва эркин сув миқдори камайиши натижасида, тургорнинг йўқолиши ва барглarning сўлиши билан боғлиқ деп ҳисоблаймиз.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Аликулов Р. Ю., Халдаров Ш.М., Самиев Х.С. Уточнение формул водопотребления подсолнечника //Тез.докл. I-съезда физиологов раст. Узбекистана. - Ташкент, 1991. -Б. 98.
2. Тухтаева С., Файзиев О.Р., Асанбаева М «Кунгабоқар ўсимлигига баргларининг таъсири» «Селекция ва уруғчилик бўйича илмий тадқиқотларни ташқил этишнинг муҳим йўналишлари» Республика илмий-амалий анжумани материаллари Тошкент 2013 йил 296-бет.

